
ШЕКСПИР НА СТРАНИЦАХ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»: ПЕРЕВОДЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ¹

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
А.А. Тимаковой*

Характер обращения поэтов и переводчиков «Русского вестника» к произведениям Шекспира обнаруживает процесс освоения его наследия мировой литературой, названный исследователями «шекспиризацией» [1, с. 177]. Большинство художественных произведений, так или иначе связанных с драматургом, представляют собой оригинальные стихотворения русских авторов с включением в образно-смысловое пространство текста шекспировских тем и мотивов. Например, к шекспировской героине отсылает название стихотворения Конст. Иванова «К “Джюльете”» [2, с. 168]. В произведении реализован шекспировский мотив любви как «властного призыва», противиться которому невозможно, да и не нужно. Аллюзии на персонажей трагедий Шекспира используются и К.К. Случевским для воплощения мысли о непреходящей актуальности знаковых литературных героев: «Весь мир ваш полон и кишит / Искусства творческою силой: / Принц Гамлет, как живой, царит, / Не усмиряется могилой! / Когда-то властвовал Зевес / И Феб пылал с своей квадриги, / И Мефистофель, красный бес, / Еще поет, глядит из книги! / Отелло, Пóза, Дон-Кихот, / Онегин в милой мне России / Живут и жили в свой черед, / Живей, чем многие живые... // Когда я в землю был зарыт / И глянул здесь в путях скитаний, / Не сразу мир фантазий сбит / Во мне со старых оснований! / Как светел ты, заgrabный мир, / Какое в мыслях упрощенье: / Нет Гамлета, – но есть Шекспир, / Здесь правда есть – не сочиненье» [3, с. 484].

Хотя рецепция Шекспира русской литературой происходила, по сравнению с западноевропейскими литературами, позднее, осознание глубины его наследия ко второй половине XIX века довольно быстро привело к переходу имени драматурга в символ, обозначающий безусловную величину в мире искусства. Подтверждением служит стихотворение Д.В. Аверкиева «Неумолимо Провиденье...»: «С Зарядья критик как-то сдуру / Меня в Шекспиры произвел, / И этим всю литературу /

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

В негодование привел: / Как запищали, – о, Создатель! / Как загалдели, – о, Творец! / Какой же к черту я писатель: / Я просто грамотный купец...» [4, с. 409]. В 1859 году опубликовано стихотворение А.М. Жемчужникова, где прямо указаны масштаб и значение личности драматурга Возрождения – герой называет не страну, а того, кто прославил ее культуру: «Я посещать люблю те страны, / Где, при победных звуках лир, / С челом венчанным великаны / Царят Бетговен и Шекспир» [5, с. 500]. Аналогичную метонимическую замену находим и в стихотворении М. Юзефовича «Альбион» («Как падают на западе народы! / Как был могущ и славен Альбион, / Отечество Шекспира и свободы, – / И что теперь являет миру он!...» [6, с. 889]), где данный литературный прием помогает выражению антибританской направленности общественных настроений.

По публикациям «Русского вестника» можно судить и об освоении шекспировского наследия французской литературой: шекспировскую аллюзию встречаем в переводе из Барбье («...рядом с Макбетом тень Банко...») [7, с. 855], а в переводах из Альфреда Мюссе – отсылки к Шекспиру: «В пятнадцать лет моя зарокотала лира, / Я Шиллера глотал, и Гете, и Шекспира, / И лоб чесался мой при чтеньи их стихов» [8, с. 354]; «Листва дерев, луга и все красоты мира, / Петрарки дивного пленительный сонет, / И Микель-Анджело, и мощный стих Шекспира, / И щебетанье птиц, и розы первый цвет – / Могли ли бы иметь такое обаянье, / Когда б не слышались в них скрытые рыданья?» [9, с. 9]. Модель рецепции творчества Шекспира французской культурной традицией близка к русской – это отражение Шекспира как явления мировой культуры на уровне художественном (аллюзии и реминисценции) и мировоззренческом, философском (образ Шекспира).

Также на страницах «Русского вестника» публиковались переводы отдельных сонетов [10, с. 228–229; 11, с. 746], пьес Шекспира «Король Иоанн» [12] и «Макбет» [13], фрагмента из исторической хроники «Ричард II» [14, с. 753–754], что позволяет, в числе прочего, говорить о том, что стремление ряда постоянных авторов журнала (Д.Е. Мин, Д.Н. Цертелев, И.А. Мамуна) интерпретировать наследие английского гения соответствовало задачам редакционной политики издания. Представленную далее подборку, состоящую, в основном, из оригинальных произведений, содержащих шекспировские аллюзии, предваряют отдельные небольшие по объему переводы Д.Е. Мина и И.А. Мамуны, печатающиеся непосредственно по текстам их первых журнальных публикаций.

МОНОЛОГ КОРОЛЯ РИЧАРДА II
ПЕРЕД ЕГО СМЕРТЬЮ В ТЕМНИЦЕ
(ИЗ V СЦЕНЫ 5-ГО АКТА ШЕКСПИРОВОЙ ДРАМЫ РИЧАРД II)²

Я долго думал, как бы мне сравнить
Весь Божий мир с темницей, где живу я, –
Напрасный труд! Мир Божий полон жизни,
А здесь душа живая я один.
Но я добьюсь, я выкую сравненье
Из дум моих. Мой разум, будь отцом!
Будь матерью, моя душа! И оба
Родите длинный, длинный ряд все новых
Все возрождающихся дум! Пусть ими
Наполнится весь этот малый мир,
Где, как и людям в мире, не найти им
Себе покоя. Мысль о божестве,
Святая мысль, теряется в сомненьях
И поставляет слово против слова:
*«Придите, – говорит, –
Ко мне, все дети!»* – а потом: *«Взойти
Ко мне труднее, чем пройти верблюду
В ушко иголки»*. Гордая мечта
Работает над тем, что было б чудом,
Мечтает, как бы этими ногтями,
Бессильными, прорвать дорогу в мир
Меж ребр кремнистых этих стен темницы
И, немощная, гибнет средь гордыни.
Стремясь к покою, мысль себя ласкает,
Что ведь не первой ей и не последней
Рабою быть фортуны: жалкий раб,
С колодкой на ногах, не так ли тешит
Себя той думой, что сидели ж прежде,
Что и потом сидеть в ней будут люди?
И этой думой тешится бедняк!
Он свой позор несет плечами тех,
Кто до него тащил такое ж бремя!
Так я один разыгрываю роль
Здесь многих лиц, и кто ж из них довольный?
То я король; но, окружен изменой,

² Публ.: Русский вестник. – 1864. – Т. 50. – № 4. – С. 753–754.

Желаю нищим стать, и вот я нищий!
То, сокрушенный гнетом страшных зол,
Я говорю: «Нет! Буду королем!» –
И вот я вновь король; но тут же вижу,
Что я развенчан гордым Болингброком,
Что я – ничто! Но все же, кто б я ни был,
Ни я, ни кто иной из земнородных
Не мыслит быть ничем, не перейдя
Навек в ничто!

Что слышу? Звук музыки!
О, соблюдайте такт! И сладость звуков
Становится пронзительна ушам,
Где такт нарушен, где нет должной меры.
Не то же ль и в музыке нашей жизни?
О, как же чуток слух мой! Как он быстро
Разладицу почуял струн нестройных,
А не имел чутья разлад подметить
Меж духом века и моим правленьем!..
Но ум слабеет! Смолкни же, музыка!
Ты сумасшедшим возвращала ум,
Меня ж твой гром способен обезумить!
А все-таки благословляю сердце,
Пославшее мне звук твой! Это знак
Любви к Ричарду, а любовь ко мне –
Что перл короны, потерявший ценность
В толпе людей, где ненавидят все.

Пер. Д.Е. Мина

ДВА СОНЕТА ИЗ ШЕКСПИРА

(I. «КОГДА НАЕДИНЕ Я МЫСЛЬЮ ПРОБЕГАЮ...». –
II. «ГЛАЗА ЕЕ СРАВНИТЬ С НЕБЕСНОЮ ЗВЕЗДОЮ...»)³

I

Когда наедине я мыслью пробегаю
Тяжелый длинный ряд пережитых потерь,
О скольких близких мне я тяжело вздыхаю,
О скольких радостях, несбыточных теперь.

³ Публ.: Русский вестник. – 1875. – Т. 115. – № 1. – С. 228–229. Переводы сонетов XXX и CXXX.

И плачу я о тех, кто в холоде могилы
Нашел себе покой от жизненных скорбей,
И снова предо мной, исполненные силы,
Встают знакомые мне образы людей.

И снова предо мной мои воспоминанья
И бесконечный ряд пережитых невзгод.
И слезы прошлые и прошлые страданья,
Я с вами вновь свожу наш позабытый счет...

Но если в этот миг тебя я вспоминаю,
Забыто прошлое, я слезы отираю.

II

Глаза ее сравнить с небесною звездой
И пурпур нежных уст с кораллом – не дерзну,
Со снегом грудь ее не спорит белизною,
И с золотом сравнить нельзя кудрей волну;

Пред розой пышною роскошного востока
Бледнеет цвет ее пленительных ланит,
И фимиама смол Аравии далекой
Амброзия ее дыханья не затмит.

Я лепету ее восторженно внимаю,
Хоть песни соловья мне кажутся милей,
И с поступью богинь никак я не смешаю
Тяжелой поступи красавицы моей.

Все ж мне она милей всех тех, кого толпою
Льстецы с богинями равняют красотой.

Пер. И.А. Мамуны

СОНЕТ (ИЗ ШЕКСПИРА)

(«О, НЕ ТРЕВОЖЬ МЕНЯ НАПРАСНЫМИ МОЛЬБАМИ!...»)⁴

О, не тревожь меня напрасными мольбами!
Прошедших слез моих тебе не искупить!
Доканчивай скорей, не взглядами – словами,
И силою сражай: к чему тебе хитрить!

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1876. – Т. 121. – № 2. – С. 746. Пер. сонета «O call me not to justify the wrong!»

Скажи, что уж давно не мил тебе я боле,
Но на других при мне так нежно не гляди;
Нет, не лукавь со мной! Твоей я отдал воле
Свою судьбу; я слаб: скорее, не щади!

Я все тебе прощу, и даже то, что, зная,
Как трепетно твой взгляд ловил я каждый миг,
Ты, от него меня заботливо спасая,
Все им, жестокая, лелеяла других.

Но только не томи тяжелым ожиданьем
И разом ты убей меня с моим страданьем.

Пер. И.А. Мамуны

А. Жемчужников

ТРИ ПРИЗНАНИЯ⁵

I

Средь сонма бюрократов умных
Я лестной чести не искал,
Предметом был суждений шумных
Или восторженных похвал;

Я им знаком, но меж народом
Любил скрываться я в тени,
И разве только мимоходом
Привет бросали мне они.

Моих, однако, убеждений
Благонамеренность ценя,
Порой они, как добрый гений,
С собой на свет влекли меня;

⁵ Публ.: Русский вестник. – 1859. – Т. 24. – Ноябрь. Кн. 2. – С. 499–502. Упоминание имени Шекспира (с. 500).

И понял я, что к славе близко –
И так легко!.. да, видно, лень
Мешала мне с ступени низкой
Взойти на высшую ступень.

Мы не сошлись. Но, в нраве тихом
Не видя обществу вреда,
Они меня зато и лихом
Не поминают никогда.

О, я достоин сожаленья!
К чему же я на свете жил,
Когда ни злобы, ни презренья
От них ничем не заслужил?

II

Я грубой силы враг заклятый
И не пойму ее никак,
Хотя мне часто снится сжатый,
Висящий в воздухе кулак;

Поклонник знания и свободы,
Я эти блага так ценю,
Что даже в старческие годы,
Должно быть, им не изменю.

Хотя б укор понес я в лести
И восхваленны сильных лиц,
Пред смелостью гражданской чести
Готов повергнуться я ниц.

Мне жить нельзя без женской ласки,
Как миру без лучей весны;
Поэмы, звуки, формы, краски
Как хлеб насущный мне нужны.

Я посещать люблю те страны,
Где при победных звуках лир,
С челом венчанным великаны
Царят Бетговен и Шекспир.

Бродя в лугах иль в темной роще,
Гляжу с любовью на цветы...
И словом – выражусь я проще –
Во мне есть чувство красоты.

Но если так, то вот загадка
Для психолога: почему ж,
Когда и с важностью, и сладко
Речь поведет почтенный муж

О пользе, о любви к отчизне,
О чести, правде, – обо всем,
Что нам так нужно в нашей жизни,
Хоть мы без этого живем;

О том, что юным патриотам
Служить примером он готов
По государственным заботам,
По неусыпности трудов;

О том, что Русь в державах значит,
О том, как Бог ее хранит,
И вдруг, растроганный, заплачет –
Меня в то время не тошнит?

III

Вступил я в жизнь, к борьбе готовый,
Недолго длилась борьба:
Неумолим был рок суровый
И на меня надел оковы,
Как на мятежного раба.
Покорно нес я злую долю,
И совесть робкая лгала,
И на простор, на свет, на волю
Меня из мрака не звала.
Шла мимо жизнь, шло время даром!
Вотще я братьев слышал стон,
Не ударял мне в сердце он
Больным, сочувственным ударом...
Смотрю я с ужасом назад,

На время юности порочной,
И средь пустыни, в тьме полночной
Блуждает мой тревожный взгляд.
Вдали мне видится дорога...
Ее предательский изгиб
Вел к страшной бездне... Много, много
Из нас погибло! Воля Бога
Меня спасла – я не погиб.
Но не стою я горделиво,
Увенчан славою побед,
Еще в душе воскресшей нет
С минувшим полного разрыва.
Я долго жил средь скверн и зол;
У их нечистого подножья
Тупела мысль, немел глагол,
Изнемогала сила Божья...
Еще я трепетом объят,
Еще болит живая рана,
И на меня, как из тумана,
Виденья грозные глядят;
И, полн знакомой мне боязни,
Я слухи смутные ловлю,
Все будто жду позорной казни
За то, что мыслю и люблю.

Д. Аверкиев

«НЕУМОЛИМО ПРОВИДЕНЬЕ...»⁶

Неумолимо Провиденье:
Оно меня за тяжкий грех
Решило, вместо заключения,
Вписать в литературный цех.
О, Посидаон-колебатель!
Феб лучезарный! Зевс-отец!
Какой, о боги, я писатель:
Я просто грамотный купец.

⁶ Публ.: Русский вестник. – 1873. – Т. 103. – № 1. – С. 409–410. Упоминания Шекспира и других английских писателей (с. 410).

Я не бурсацкого закала,
И нет в родне моей попов,
Я не браню кого попало,
Не знаю даже модных слов;
Я по природе не ругатель,
Принципа ради я не лжец –
Какой же к черту я писатель:
Я просто грамотный купец.

Меня ни разу не бивали,
Меня Буренин не хвалил,
В тюрьму за пасквиль не сажали,
Бурдин обедом не кормил;
Я не трактирный заседатель,
Я не журнальный удалец –
Какой же к черту я писатель:
Я просто грамотный купец.

Я из себя не корчил Брута,
Из кучи не метал громов;
В те дни, как приходилось круто,
Я в клубах не читал стихов;
Своих друзей я не предатель
И перед властью не льстец –
Какой же к черту я писатель:
Я просто грамотный купец.

С Зарядья критик как-то сдуру
Меня в Шекспиры произвел,
И этим всю литературу
В негодование привел:
Как запищали, – о, Создатель!
Как загалдели, – о, Творец!
Какой же к черту я писатель:
Я просто грамотный купец.

А как начнут хвалить своих-то!
Тут все за гениев слывут:
Один за Гейне, тот за Свифта,

Ты – Теккерей, он – Томас Гуд.
Поэт не Пушкин – *наш* издатель,
Не Кант, а критик наш мудрец!..
Какой же к черту я писатель:
Я просто грамотный купец.

ИГРУШКА СУЛТАНА (ИЗ БАРБЬЕ)⁷

На разные диковинки глаза,
В углу одной из отдаленных зал
Центрального Британского Музея
Я странную вещицу увидал.
Сперва почти не обратил вниманья
Я на нее; теперь же целый рой
Тяжелых дум смущает мой покой,
Когда о ней мелькнет воспоминанье.
На первый взгляд, заманчивого в ней
Нет ничего; отделка дубовата:
Представлен тигр, под лапою своей
Повергший в прах британского солдата.
Горят глаза животного, полны
И торжества, и кровожадной страсти;
Британцу нет спасенья из-под власти
Его когтей; минуты сочтены!..
Но, чтоб еще усилить впечатленье,
Невидимо внутри игрушки той
Есть механизм, ребячески простой,
Стремящийся представить вождельенье
Мучителя и безнадежный стон
Несчастливого... Я, полный отвращенья,
Хотел уйти, но проводник значенье
Игрушки объяснил мне. Вот, что он
Сказал: «Та вещь сюда из Индостана
Как доблестный трофей привезена;
Любимую забавою она
Служила для мейсурского султана.

⁷ Публ.: Русский вестник. – 1878. – Т. 138. – № 12. – С. 852–855. Шекспировская аллюзия – «рядом с Макбетом тень Банко» (с. 855).

Бывало, лишь денницы луч блеснет,
Султан, склонясь на мягкие подушки,
Младого дня приветствовал восход
Под рев и стон чудовищной игрушки.
Он ей внимал, любясь страстно ей,
Как отблеском иль как отзвучьем рая,
А ненависть к врагам родного края
В душе его кипела все больней».

Постыдная игрушка! Наслажденья
Разумного никто в ней не найдет;
Понять ее способен только тот,
В ком бешено пылает жажда мщенья,
Кто, как султан мейсурский, в горький час,
Когда толпой врагов неодолимой
Из боя в бой безжалостно гонимый,
Себе, увы, говаривал не раз:
«Я властелин страны привольной и богатой!
В ней столько золота и дорогих камней,
Что их пересыпай, пожалуй, хоть лопатой!..
Да, счета нет моим сокровищам: коней
Моих и самый вихрь пустыни не обгонит;
Несметный сонм рабов покорно выю клонит
Пред волею моей; среди моих дворцов
Таится целый рой красавиц чернооких...
Чего ж еще желать?!.. Но вот из стран далеких
Является толпа каких-то пришлецов,
Гонимых нищетой из родины голодной,
Поработить меня, страну мою; затем,
Все, все отняв у нас, вдруг обратить эдем
В такой же край тоски, как остров их холодный!..
Неужто шею мне покорно подставлять
Под рабское ярмо на том лишь основаньи,
Что сотне торгашей угодно исполнять
Малейший свой каприз, пустейшее желанье?
Нет, никогда!.. Клянусь: иль наглых англичан
Я прогоню опять за дальний океан,
Иль лягу сам костыми за счастье, за свободу
Родной страны!.. Что́ смерть? – ничто!.. Страшней, в угоду

Врагам, носить ярмо стыда!.. Свобода, честь
Дороже во сто крат, чем жизнь!.. И так, не знаю,
Что станет со мной... но заклятую месть
К британцам я навек отчизне завещаю!..»
И клятву ту сдержал Тиллу-Сагиб:
Еще царем, в шальном разгаре боя
За свой венец, за Родину погиб
Безвременно он смертью героя;
Сраженный пал в неравной он борьбе,
Но сохранил и честь свою, и славу,
В укор врагам кровавую забаву,
Как памятник, оставив по себе.

Тиллу-Сагиб является пред нами
Не кроткою овечкой, спора нет!
Дикарь он, да, не больше!.. Ну, а сами
Враги его, морочащие свет
Слащавыми и лживыми речами
О честности намерений своих,
Святее, что ль? А памяти позорной
Все Гестингсы, все Кляйвы, как и их
Пособники, с алчбой своей тлетворной
К стяжанию, не хуже ль дикарей?
Нагрянули они из-за морей
На Индию каким-то ураганом,
Какою-то губительной волной,
Чтоб завладеть где силой, где обманом
Свободною, цветущею страной..
А что сказать о шайке той злодейской,
Под именем компании индейской,
Известной всем и каждому? Полна
Одной любви к стяжанию, она
Всей хлебною торговлей завладела
За Гангом, и в иной голодный год,
Губя нуждой задавленный народ,
Сама меж тем бесстыдно богатела!
Пока не сотнями, не тысячами, нет,
А миллионами туземцы погибали,
Чем победители злодейства объясняли?

Чьим именем святым, обманывая свет,
Они безбожные поступки прикрывали?
Они клялись, что цель стремлений их чиста;
И все поверили, что эти лицемеры
Несут язычникам бесценный светоч веры,
Идут распространять учение Христа!
Все ложь и ложь одна!.. Дитя – и то едва ли
Способно веровать в заведомую ложь...
Европа – не дитя! Итак, из-за чего ж
Злодейства извергов без кары оставляли?

Я понял смысл игрушки, и с тех пор
Все доблести войны я ненавижу,
Когда им цель – одна корысть! И вижу
В победах я не славу, а позор!
И не могу смотреть без чувства злобы
На те пиры, что в Лондоне набобы
Пресыщенным друзьям своим дают,
Гордясь своей миллионерской славой!
Как рядом с Макбетом тень Банко, тут
Сагиб с своей игрушкой кровавой
И призраки загубленных войной
Являются мгновенно предо мной...
И я за то судьбу благословляю,
Что пиршеств их я сам не разделяю,
Иначе бы лишь смрад гниющих тел
Мне чудился б в волнах благоуханий;
Не вальса б звук в ушах моих звенел,
А дикий вопль безвыходных страданий;
Не старое бургонское вино
В той жидкости, смакуемой с любовью
Набобами, я видел бы: оно
Казалось бы пролитою мне кровью,
И бросил бы я торгашам в упор
Свой грозный стих и желчный свой укор!

Пер. К.Н. Ш-н

М. Юзефович

АЛЬБИОН⁸

Как падают на западе народы!
Как был могуч и славен Альбион,
Отечество Шекспира и свободы, –
И что теперь являет миру он!

Поникнул он главой своей надменной,
Венца его весь блеск почти потух,
Померкла мысль, умолк глас вдохновенный,
Метется в нем один крамольный дух.

Его грызет могущества утрата,
Господствовать над миром нет уж сил,
И накопить успел он груды злата,
Но душу он свою похоронил.

В нем совесть, честь и чувство человече –
Все под расчет, все на барыш пошло:
В обман и ложь оделось красноречье,
Добром ему чужое стало зло.

И, наконец, в вожди Искарюта
Себе он взял бесстыдно, на позор,
Чтоб не было уж с совестью расчета,
Бездушию чтоб полный дать простор!

Давно уже все ведают народы,
Что общий враг бездушный Альбион,
Что не щадит ни благ он, ни свободы
Других, и всем кует крамолы он.

Сложилось его существованье
Особняком, и всем он стал чужой, –
Замкнул себя в корыстное стяжанье,
Весь думал мир держать своим слугой.

⁸ Публ.: Русский вестник. – 1878. – Т. 134. – № 4. – С. 889–891. Оригинальное стихотворение антибританской направленности с упоминанием имени Шекспира (с. 889).

И мудрым он прослыл; но язв глубоких
Как много он к душе людской привил
Учением о пользах одиноких,
Признанием неправд и темных сил!

Как сатана, он презирает чувство,
И братство, и любовь между людьми;
Он сатаны избрал себе искусство,
Как рушить связь и братства, и любви.

И был могущ, пока меж племенами
Мог сеять рознь; но есть конец всему:
Те племена теперь сомкнулись сами
В великие народы, и ему

Один еще, как яблоко раздора,
Служить бы мог в Европе уголок,
И уповал, крамолам для простора,
Он сохранить закованным Восток.

Но уж и тут к концу приходит повесть:
Последняя должна пролиться кровь,
Бог пробудил у всех народов совесть,
Очнулись в них и братство, и любовь.

И Альбион, бессильно свирепея,
Не выдержал игры своей в Христа,
Сорвав с себя личину фарисея,
Открыто он восстал против Креста!

Скажите же, народы, вы зовете
Зачем его на мирный ваш совет?
Для общих польз каких советов ждете
От общего врага себе в ответ?

Сам Альбион в семье уж европейской
Не лишним ли себя с тех пор признал,
Как частью стал империи Индейской,
Как остров свой туда отмежевал?

Ужель еще смущают вас преданья
О силах тех, каких уж больше нет?
Ведь это все отжившие сказанья,
Лишь призраки, лишь тень минувших лет.

Пусть золотом казна его богата;
Но золота сильнее ведь булат,
А в наши дни как много есть булата,
Да негде взять его уж напрокат.

На флоте он, в аршин броней обшитом,
Пускай себе гуляет по морям;
Но с Крупном спор тяжел, и с динамитом
Плохой расчет теперь по берегам.

Не тот уже стал Альбион кичливый:
Он горд и нагл, пока пугает вас;
Но бросьте взгляд ему нетерпеливый,
И речь свою понизит он тотчас.

За что ж ему меж вами честь такая,
Что вашим он чуть не главою стал?
Вы жить его оставьте, не мешая,
Но чтобы он и вам жить не мешал.

Напрасно с ним вы ищите общенья,
История вас розно повела:
Вас призвала ко благам единенья,
Его ж на рознь со всеми обрекла.

Не место быть ему в совете с вами,
Нельзя ему вам добрый дать совет.
Вам вредно быть между собой врагами,
А для него полезен общий вред.

Решитесь же, великие народы!
Прочь, прочь от вас коварный Альбион!
Не ждите вы ни мира, ни свободы,
Пока вам в жизнь мешаться будет он.

Конст. Иванов

К «ДЖУЛЬЕТЕ»⁹

Когда в напевах страстной муки
Звенит и тает голос твой,
Во мне тревожат эти звуки
Воспоминаний смутных рой;
Былые чары вновь почуя,
Забыв осенний холод лет,
Как встарь, смущенный трепещу я
Призыву властному в ответ:
Встает воскресший мир видений,
Заветный призрак реет в нем,
Как встарь, сгибаются колена
Перед забытым алтарем...
Мгновенье – и от снов былого
Опять, опять оторван я
И унесен в пучину снова
Волною мутной бытия!

К. Случевский

В ТОМ МИРЕ: МЫСЛИ. ВОСПОМИНАНИЯ. НАДЕЖДЫ¹⁰

XLIV

Весь мир ваш полон и кишит
Искусства творческою силой:
Принц Гамлет, как живой, царит,
Не умирается могилой!
Когда-то властвовал Зевес
И Феб пылал с своей квадриги,
И Мефистофель, красный бес,
Еще поет, глядит из книги!
Отелло, Пóза, Дон-Кихот,
Онегин в милой мне России
Живут и жили в свой черед,
Живей, чем многие живые...

⁹ Публ.: Русский вестник. – 1899. – Т. 261. – № 5. – С. 168. В названии переносно использовано имя шекспировской героини.

¹⁰ Публ.: Русский вестник. – 1903. – Т. 285. – № 6. – С. 484. Цикл «В том мире: Мысли. Воспоминания. Надежды» публиковался с продолжением в нескольких номерах за 1903 г.

Когда я в землю был зарыт
И глянул здесь в путях скитаний,
Не сразу мир фантазий сбит
Во мне со старых оснований!
Как светел ты, загробный мир,
Какое в мыслях упрощенье:
Нет Гамлета, – но есть Шекспир,
Здесь правда есть – не сочиненье.

Список использованных источников и литературы

1. Захаров Н.В. Шекспиризм русской литературы / Н.В. Захаров // Знание. Понимание. Умение. – 2007. – № 3. – С. 175–180.
2. Иванов Конст. К «Джюльете» // Русский вестник. – 1899. – Т. 261. – № 5. – С. 168.
3. Случевский К. В том мире: Мысли. Воспоминания. Надежды // Русский вестник. – 1903. – Т. 285. – № 6. – С. 483–491.
4. Аверкиев Д. «Неумолимо Провиденье...» // Русский вестник. – 1873. – Т. 103. – № 1. – С. 409–410.
5. Жемчужников А. Три признания // Русский вестник. – 1859. – Т. 24. – Ноябрь. Кн. 2. – С. 499–502.
6. Юзефович М. Альбион // Русский вестник. – 1878. – Т. 134. – № 4. – С. 889–891.
7. Игрушка султана (из Барбье) / Пер. К.Н. Ш-н // Русский вестник. – 1878. – Т. 138. – № 12. – С. 852–855.
8. Дюпон и Дюран: Диалог (из Алфреда Мюссе) / Пер. А.А. Фета // Русский вестник. – 1881. – Т. 156. – № 12. – С. 352–360.
9. Октябрьская ночь (Альфреда де-Мюссэ) / Пер. А.А. Венкстерна // Русский вестник. – 1898. – Т. 258. – № 12. – С. 1–12.
10. Два сонета из Шекспира (I. «Когда наедине я мыслью пробегаю...». – II. «Глаза ее сравнить с небесною звездой...») / Пер. И. Мамуны // Русский вестник. – 1875. – Т. 115. – № 1. – С. 228–229.
11. Сонет (из Шекспира) («О, не тревожь меня напрасными мольбами!...») / Пер. И.А. Мамуны // Русский вестник. – 1876. – Т. 121. – № 2. – С. 746.
12. Король Иоанн. Драма Шекспира / Перевод с английского Д.Е. Мина // Русский вестник. – 1882. – Т. 160. – № 7. – С. 57–144.
13. Макбет. Трагедия в 5-ти действиях. Сочинение В. Шекспира / Перевод с английского Д.Н. Цертелева // Русский вестник. – 1901. – Т. 273. – № 6. – С. 465–486 (действия I и II); Т. 274. – № 7. – С. 163–174 (действие III); Т. 274. – № 8. – С. 478–499 (действия IV и V).
14. Монолог короля Ричарда II перед его смертью в темнице (из V сцены 5-го акта Шекспировой драмы Ричард II) / Пер. Д.Е. Мина // Русский вестник. – 1864. – Т. 50. – № 4. – С. 753–754.